

УДК 796.88

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/12>*Бугаец Я.Е.**ORCID: 0000-0001-7114-2282, канд. биол. наук;**Гронская А.С.**ORCID: 0000-0003-0609-2455, канд. биол. наук;**Малука М.В.**ORCID: 0000-0002-1976-8218, канд. биол. наук;**Исаенко Т.А.**ORCID: 0000-0002-6033-9888, канд. биол. наук**Кубанский государственный университет**физической культуры, спорта и туризма**г. Краснодар, Россия*

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования кистевой и становой динамометрии квалифицированных тяжелоатлетов. У представительниц разных весовых категорий определяли силовую выносливость по показателям времени удержания максимального напряжения мышц и выносливость к статической нагрузке по предельному времени удержания мышечного усилия (75% от максимального). Установлено, что наибольшие значения кистевой и становой силовой выносливости обнаруживались у спортсменок, относящихся к группе средней весовой категории.

Ключевые слова: тяжелая атлетика; женщины; динамометрия; силовая выносливость.

*Bugaets Y.E.**ORCID: 0000-0001-7114-2282, Ph.D.;**Gronskaya A.S.**ORCID: 0000-0003-0609-2455, Ph.D.;**Maluka M.V.**ORCID: 0000-0002-1976-8218, Ph.D.;**Isaenko T.A.**ORCID: 0000-0002-6033-9888, Ph.D.**Kuban State University of Physical Education,**Sports and Tourism, Krasnodar, Russia*

PECULIARITIES OF POWER ENDURANCE OF HEAVY ATHLETES OF DIFFERENT WEIGHT CATEGORIES

Annotation. The article presents the results of a study of carpal and stanovoy dynamometry of qualified weightlifters. In representatives of different weight categories, strength endurance was determined by indicators of the time of holding the maximum muscle tension and endurance to static load by the maximum time of holding muscle effort (75% of the maximum). It was found that the highest values of wrist and standing strength endurance were found in athletes belonging to the group of the average weight category.

Keywords: weightlifting; women; dynamometry; force endurance.

В женском спорте силовой направленности адаптационный уровень организма к значительным тренировочным нагрузкам характеризует успешность достижения спортивных результатов. В тяжелой атлетике определенный интерес представляют исследования влияния интенсивных нагрузок статического характера на женский организм [6, с. 118]. При реализации классического рывка или толчка он испытывает значительные физические нагрузки. С момента старта до удержания штанги после вставания из седа может проходить до 10-20 секунд, а при непрерывном повторении упражнения напряжение мышечного аппарата может длиться нескольких минут. Высокий уровень развития силовой выносливости сопровождается экономизацией энергетических процессов и функций, что снижает степень утомления [3, с. 27; 5, с. 5]. В построении тренировочного процесса в тяжелой атлетике, в планировании параметров тренировочной нагрузки необходимо учитывать не только гендерные особенности, но и морфофункциональные показатели для отношения к определенной весовой категории [1, с. 14].

В связи с этим, проблема изучения уровня развития силовой выносливости у женщин, специализирующихся в тяжелой атлетике, является актуальной.

Показатели силовой выносливости мышц анализировали у 21 квалифицированной спортсменки 21 ± 3 лет, отнесенных в три группы весовых категорий. Первую группу составляли тяжелоатлетки от 48 до 58 кг, вторую – от 63 до 69 кг, третью - от 75 и выше кг.

Мышечную выносливость кисти по удержанию максимального усилия на протяжении 15 секунд определяли кистевым динамометром в нефиксированном режиме [2, с. 26]. Величину усилия регистрировали в начале и в конце пробы, рассчитывая коэффициент выносливости мышц кисти рук (FEN). Для определения выносливости к статической нагрузке измеряли предельное время удержания мышечного усилия (FTH) (75% от максимального) кистевым динамометром.

Определяли выносливость мышц спины по удержанию максимального усилия на протяжении 15 секунд в нефиксированном режиме станового динамометра. Регистрировали величину усилия в начале и в конце пробы. Рассчитывали коэффициент выносливости (FEB). Для определения выносливости к статической нагрузке измеряли предельное время удержания мышечного усилия (FTB) (75% от максимального) становым динамометром.

Исследование выносливости мышц кисти при выполнении статической нагрузки с определением максимальных и минимальных силовых значений (FEN) обнаружило достоверные отличия между первой и второй группами ($81,8 \pm 5,3\%$ и $96,0 \pm 5,4\%$), а также второй и третьей группами исследуемых ($96,0 \pm 5,4\%$ и $85,2 \pm 8,5\%$). Значимых различий между первой и третьей группами спортсменок не наблюдалось (табл. 1).

Таблица 1

Показатели силовой выносливости мышц кисти
у тяжелоатлетов в группах с разными весовыми категориями ($M \pm \sigma$)

Показатели	Группы		
	Первая (n=8)	Вторая (n=7)	Третья (n=6)
FEN (%)	$81,8 \pm 5,3^*$	$96,0 \pm 5,4^* \square$	$85,2 \pm 8,5 \square$
FTH (y.e.)	$826,0 \pm 148,2^*$	$1129,2 \pm 188,4^* \square$	$908,3 \pm 129,5 \square$

Примечание: * - достоверность различий между 1 и 2 группами ($P < 0,05$), \square - достоверность различий между 2 и 3 группами ($P < 0,05$), \circ - достоверность различий между 1 и 3 группами ($P < 0,05$)

Аналогичная закономерность была получена при исследовании выносливости к статической нагрузке, которую определяли по предельному времени удержания 75% от максимальной силы в нефиксированном режиме кистевого динамометра. Достоверные

различия обнаруживались между первой и второй, второй и третьей группами. В первой выносливость составила $826,0 \pm 148,2$ у.е., во второй - $1129,2 \pm 188,4$ у.е., в третьей - $908,3 \pm 129,5$ у.е. (таблица 1).

Таким образом, наибольшая силовая выносливость мышц кисти была характерна для спортсменок средних весовых категорий.

Способность противостоять утомлению, которое вызывается действием силового компонента в тяжелой атлетике, проявляется в показателях выносливости силы мышц спины. В наших исследованиях характеризовали уровень силовой выносливости, определяя предельное время при работе с отягощением и силовую работу в рамках заданного времени.

Коэффициент максимальной мышечной выносливости (FEB) по удержанию максимального усилия в течение 15 с в нефиксированном режиме станового динамометра не обнаружило достоверных различий (таблица 2).

Таблица 2

Показатели силовой выносливости мышц спины у тяжелоатлетов различных весовых категорий ($M \pm \sigma$)

Показатели	Группы		
	Первая (n=8)	Вторая (n=7)	Третья (n=6)
FEB (%)	$64,8 \pm 7,0$	$68,6 \pm 4,9$	$68,1 \pm 9,7$
FTB (у.е.)	$1735,3 \pm 521,9^*$	$2660,9 \pm 371,2^* \square$	$2143,8 \pm 287,4 \square$

Примечание: * - достоверность различий между 1 и 2 группами ($P < 0,05$), \square - достоверность различий между 2 и 3 группами ($P < 0,05$), \circ - достоверность различий между 1 и 3 группами ($P < 0,05$)

В первой группе он составил $64,8 \pm 7,0\%$, во второй - $68,6 \pm 4,9\%$, в третьей - $68,1 \pm 9,7\%$. Однако выносливость к статической нагрузке (FEB) значимо отличалась (таблица 2). Значения FEB в первой и третьей исследуемых группах ($1735,3 \pm 521,9$ у.е. и $2143,8 \pm 287,4$ у.е.) были достоверно меньше, по сравнению со второй ($2660,9 \pm 371,2$ у.е.).

Таким образом, женская тяжелая атлетика характеризуется проявлением значительных силовых показателей, что связано с эффективностью тренировочного процесса, учитывающего функциональные возможности женского организма. Физиологические особенности силовой статической выносливости тяжелоатлетов обнаруживали определенную специфичность [4, с. 22]. Наибольшая силовая выносливость, как мышц кисти, так и мышц спины была характерна для спортсменок второй исследуемой группы, что отражает более совершенное взаимодействие внутримышечных и межмышечных структурных и функциональных механизмов в спортивной деятельности тяжелоатлетов средних весовых категорий.

Выявленные силовые особенности спортсменок, занимающихся тяжелой атлетикой, позволяют рекомендовать тренерам использовать результаты исследования кистевой и становой силы, статической мышечной выносливости для определения величины нагрузки, продолжительности работы и ее характера, интервалов отдыха, длительности периода тренировки, которые могут рационализировать тренировочный процесс, диагностировать уровень работоспособности мышечного аппарата в зависимости от специфики подготовки. Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть использованы в планировании, коррекции и контроле уровня функциональной подготовленности в женской тяжелой атлетике с учетом разных весовых категорий к соревновательному периоду.

Литература

1. Альбшлави М.М., Бурцева Е.В., Бурцев В.А. Гендерные особенности техники соревновательных упражнений в тяжелой атлетике // Наука и спорт: современные тенденции. 2020. Т. 8. №2. С. 14-20.
2. Катрич Л.В., Гронская А.С., Бердичевская Е.М. Физиологические закономерности адаптации человека к физическим нагрузкам. Краснодар, 2014. 40 с.
3. Колтовской С.А. Развитие силовой выносливости тяжелоатлетов с использованием комплексов упражнений спортивной системы кроссфит // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2021. 16(2). С. 27-33.
4. Пашинцев В.Г. Адаптация биоэнергетических процессов в развитии выносливости и скоростно-силовых качеств квалифицированных дзюдоистов: Автореф. дисс. ... доктора биол. наук. М., 2015. 42 с.
5. Петров А.М. Методы и средства развития специальной выносливости у тяжелоатлетов высокой квалификации. Ижевск, 2016. 21 с.
6. Тихонова И.В., Шиянов Г.П., Чернышов В.А., Шиянов Б.Г., Прокопчук Ю.А. Особенности спортивной тренировки женщин в тяжелой атлетике // Символ науки. 2021. С. 118-119.

© Бугаец Я.Е., Гронская А.С., Малука М.В., Исаенко Т.А., 2021